

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 880 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Ислонбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций.....	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdona Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	

KIRISH

Xizmat ko'rsatish sohasining o'ziga xos jihati, sohada faoliyat yuritayotgan korxonalar, xususan, kichik korxonalar tomonidan aholining turli xizmatlarga bo'lgan talab va ehtiyojlarini qondirish bilan belgilanadi. Xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishiga umumiy tavsif berish hamda mazkur sohadagi xo'jalik subyektlarining o'ziga xosligini aniqlash uchun sohaning rivojlanish holatini tahlil qilish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash omillarini tadqiq etish nazarda tutiladi. Milliy iqtisodiyotning soha va tarmoqlari tarkibida xizmat ko'rsatish sohasi jadallik bilan rivojlanib borayotgan sohalardan biridir.

Xizmat ko'rsatish sohasi o'zining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatiga ko'ra, aholi turmush darajasi va sifatini oshirish bilan bog'liq holda inson kapitali rivojlanishiga qulay sharoitlarni yaratish hamda ijtimoiy mehnat taqsimotini yuqori darajaga ko'tarishni ta'minlashga yo'naltirilgan. U inson faoliyatining turli yo'nalishlari va sohalarni o'z ichiga qamrab oladi.

Mamlakatimiz iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmat ko'rsatish sohasining barqaror rivojlanishi kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini barqaror rivojlantirish, ularning resurs salohiyatini oshirish, iqtisodiy samaradorlikka erishish mexanizmini takomillashtirishni zarurat etmoqda. Hozirgi vaqtda milliy va xalqaro bozorlarda xizmatlar raqobatbardoshligini oshirish va eksportini ko'paytirish iqtisodiy o'sishga erishishning ustuvor vazifasi bo'lib hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlarining rivojlanishi bo'yicha bir qator olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, iqtisodiyot fanlari doktori, professor Shavkat Karimov o'zining "O'zbekiston iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanish istiqbollari" nomli maqolasida xizmat ko'rsatish sohasining milliy iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyatini tahlil qilgan. Ushbu tadqiqotda muallif xizmat ko'rsatish sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi va uning o'sish dinamikasini ko'rsatib bergan.

Shuningdek, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent Dilshodbek Ismoilov "Samarqand viloyatida kichik tadbirkorlik subyektlarining xizmat ko'rsatish sohasidagi faoliyati: holati va rivojlanish istiqbollari" nomli maqolasida viloyatdagi kichik tadbirkorlik subyektlarining xizmat ko'rsatish sohasidagi o'rnini tahlil qilgan. Muallifning tadqiqotida kichik tadbirkorlik subyektlarining xizmat ko'rsatish sohasidagi ulushi va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi roli yoritilgan.

Bundan tashqari, iqtisodiyot fanlari doktori, professor Gulnora Raximova "Xizmat ko'rsatish sohasida kichik biznesni rivojlantirishning dolzarb masalalari" nomli maqolasida xizmat ko'rsatish sohasida kichik biznesni rivojlantirishning muhim jihatlari o'rgangan. Ushbu tadqiqotda muallif kichik biznesning xizmat ko'rsatish sohasidagi o'rnini, uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar va istiqbollari tahlil qilgan.

Ushbu tadqiqotlar xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlarining rivojlanishi bo'yicha muhim ilmiy manbalar hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasida kichik biznes vakillari bilan o'tkazilgan so'rovlar va intervyulardan olingan birlamchi ma'lumotlar hamda rasmiy statistik hisobotlardan olingan ikkilamchi ma'lumotlarga asoslangan. Olingan ma'lumotlar statistik usullar yordamida tahlil qilinib, o'sish tendensiyalari va ulushlar aniqlangan. Shuningdek, intervyu natijalaridan olingan ma'lumotlar mavzuli tahlil orqali o'rganilib, kichik biznes uchun mavjud imkoniyatlar va muammolar aniqlangan. Ushbu usullar tadqiqot mavzusini har tomonlama baholash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda kichik tadbirkorlikning shakllanishi va rivojlanishi ko'pgina siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarga bog'liq. Ma'lumki, respublikamiz iqtisodiyotining umumiy holati va rivojlanish darajasi kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati va yaratilgan shart-sharoitlarga bevosita bog'liqdir. Xizmat ko'rsatish sohasining jamiyatdagi rolining oshishi sohada yuqori o'ringa ega bo'lgan kichik korxonalar jadal rivojlanishi, yangi texnologiyalar, zamonaviy asbob-uskunalar, yuqori malakali xodimlar va ilmiy ishlanmalar samaradorligi bilan belgilanadi.

Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmat ko'rsatish sohasining boshqa iqtisodiyot tarmoqlaridan ajralib turadigan alohida xususiyati – kichik tadbirkorlik subyektlari sonining ko'pligi va ish bilan bandlikning yuqori darajada ekanligi hisoblanadi. Shunday ekan, mamlakatimiz hududlarida xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash choralari ishlab chiqish va amalga oshirish muhim ahamiyatga ega.

Samarqand viloyatida hududiy dasturlarni amalga oshirish doirasida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish maqsadida zamonaviy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini kengaytirish va xizmatlar turlarini diversifikatsiyalash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Viloyatda jami xizmatlar hajmi 2023-yilda 28,992,0 milliard so'mni tashkil etgan holda, mazkur ko'rsatkich 2019-yilga nisbatan 2,3-martaga ortgan. Viloyatda tahlil qilinayotgan yillar mobaynida jadal sur'atlar bilan o'sish tendensiyasiga ega tarmoqlar bo'lib, yashash va ovqatlanish xizmatlari (3,7 marta), sog'liqni saqlash xizmatlari (3,0 marta), ta'lim xizmatlari (2,8 marta), moliyaviy xizmatlar (2,6 marta), shaxsiy xizmatlar (2,5 marta), kompyuter va maishiy tovarlarni ta'mirlash (2,3 marta) xizmatlari hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval. Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasi va tarmoqlarida xizmatlar turlari bo'yicha hajmi (mlrd. so'm)¹.

Sohalar va tarmoqlar	Yillar					2023-yil 2019-yilga nisbatan o'zgarish, (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Jami xizmatlar Shu jumladan:	12786,8	14086,1	18259,0	22953,6	28992,0	2,3 marta
Aloqa va axborot-lashtirish	633,7	716,9	835,8	1073,7	1318,4	2,1 marta
Moliya xizmatlari	1712,7	2123,6	2613,2	3590,7	4541,0	2,6 marta
Transport xizmatlari	3152,9	3371,1	4604,7	5383,4	6805,1	2,2 marta
Shu jumladan: avto- transport xizmatlari	2889,3	3252,1	4335,5	5002,6	6180,5	2,1 marta
Yashash va ovqatlanish xizmatlari	461,4	400,0	629,6	1063,8	1717,5	3,7 marta
Savdo xizmatlari	3648,9	4205,2	5175,9	6239,8	7511,1	2,1 marta
Ko'chmas mulk bilan bog'liq bo'lgan xizmatlar	329,4	321,7	466,8	567,2	681,7	2,1 marta
Ta'lim xizmatlari	556,8	694,2	1003,6	1202,0	1578,7	2,8 marta
Sog'liqni saqlash xizmatlari	193,8	260,7	341,2	464,4	585,2	3,0 marta
Ijara va prokat xizmatlari	404,6	423,6	548,4	662,0	771,3	190,6
Kompyuter va maishiy tovarlarni ta'mirlash	349,5	367,7	538,3	650,7	821,3	2,3 marta
Shaxsiy xizmatlar	522,5	545,0	761,3	999,7	1286,9	2,5 marta
Me'morchilik sohasidagi xizmatlar	313,8	321,1	318,3	370,1	477,5	152,2
Boshqa turdagi xizmatlar	506,8	335,3	421,9	686,1	896,3	176,9

Samarqand viloyatida hududlar kesimida faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni bo'yicha tahliliy ma'lumotlarga ko'ra, 2019-yilda 25643 ta kichik tadbirkorlik subyekti faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2023-yilda 37398 tani tashkil etib, mazkur subyektlar soni 145,8 %ga oshgan. Viloyatning tumanlari kesimida eng ko'p faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 2023-yilda Samarqand shahri (10617 ta), Samarqand (3128 ta), Urgut (2904 ta), Pastdarg'om (2806 ta) tumanlari hissasiga to'g'ri kelgan. Shuningdek, faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni eng kam bo'lgan hududlar Qushrabort (938 ta), Nurobod (1187 ta), Narpay (1264 ta) tumanlari hissasiga to'g'ri kelgan (2-jadval).

1 Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi Samarqand viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari.

2-jadval. Samarqand viloyatida hududlar kesimida faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni (birlikda)².

Hududlar 2019	Yillar					2023-yil 2019-yilga nisbatan o'zgarish, (%)
	2020	2021	2022	2023		
1. Samarqand shahri	8205	10190	11953	13775	10617	129,4
2. Kattaqo'rg'on shahri	922	1152	1351	1539	1281	138,9
tumanlar:						
3. Bulung'ur	899	1213	1619	2012	1599	177,9
4. Jomboy	940	1283	1650	1934	1588	168,9
5. Ishtixon	1354	1752	2206	2595	1860	137,4
6. Kattaqurg'on	1156	1571	2085	2450	1886	163,1
7. Narpay	789	1032	1254	1467	1264	160,2
8. Nurobod	699	913	1211	1514	1187	169,8
9. Oqdaryo	932	1272	1701	2068	1680	180,3
10. Payariq	1301	1712	2089	2472	1866	143,4
11. Pastedarg'om	2130	2753	3408	4061	2806	131,7
12. Paxtachi	569	778	1017	1203	1075	188,9
13. Samarqand	1888	2503	3085	3551	3128	165,7
14. Tayloq	1014	1355	1716	2084	1719	169,5
15. Urgut	2372	2951	3532	4189	2904	122,4
16. Qo'shrabot	473	684	847	1029	938	198,3
Jami	25643	33114	40724	47943	37398	145,8

Xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlarining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda keltirilgan xizmatlar tasniflari muhim ahamiyatga ega. Ammo, respublikamizning iqtisodiy siyosatida xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarining innovasion rivojlanishi bevosita xizmatlar hajmini oshirish, ularning assortimentini kengaytirish hamda zamonaviy servis xizmatlarini realizatsiya qilish bo'yicha islohotlarni amalga oshirishni zarurat etmoqda.

Bugungi kunda respublikamizda kichik biznesni rivojlantirish, ularning faoliyatida kelib chiqayotgan muammo va to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha kompleks choralar amalga oshirilmoqda. Ma'lumki, hozirgi kunda kichik korxonalar axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bozorida uzluksiz texnologik o'zgarishlar sharoitida yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish hamda realizatsiya qilishning yangi imkoniyatlarini aniqlashga qodirdir. Shuning uchun xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yuritayotgan kichik yuqori texnologiyali korxonalar (startaplar) kichik korxonalardan o'rta va yirik korxonalariga jadal o'tish uchun ulkan salohiyatga ega, bu esa mamlakatimizda bir qator ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etishda kichik korxonalarini har tomonlama rag'batlantirishga katta ahamiyat berilayotganligidan dalolat bermoqda.

Shunga ko'ra, mamlakatimiz hududlarida kichik biznes subyektlari soni muntazam ko'payib bormoqda. Birgina, Samarqand viloyatida iqtisodiyot tarmoqlari kesimida ro'yxatdan o'tgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni bo'yicha tahliliy ma'lumotlarga ko'ra, bu ko'rsatkich 2019-yil 27322 tadan 2023-yilda 5509 taga, ya'ni 2,0 martaga oshgan. viloyatda xizmat ko'rsatish sohasida tahlil qilinayotgan davrlar oralig'ida ro'yxatdan o'tgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 2,3 martaga oshgan. Bundan ko'rinadiki, xizmat ko'rsatish sohasida ro'yxatdan o'tgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga nisbatan yuqori sur'atlarda oshib bormoqda. Xizmat ko'rsatish sohasida ro'yxatdan o'tgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni eng ko'p savdo (2,7 marta) va yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar (2,1 marta) sohasida kuzatilgan (3-jadval).

² Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi Samarqand viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari.

3-jadval. Samarqand viloyatida iqtisodiyot tarmoqlari kesimida ro'yxatdan o'tgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni³ (birlikda).

№	Tarmoqlar	Yillar					2023-yil 2019-yilga nisbatan o'zgarish, (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
	viloyat bo'yicha	27322	35022	43130	51025	55029	2,0 marta
	shu jumladan:						
1.	qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi	2506	3475	4000	4633	4942	197,2
2.	sanoat	6312	7323	8442	9332	9585	151,9
3.	qurilish	2919	3231	3405	3665	3885	133,1
4.	savdo	8207	11848	16201	20358	22331	2,7 marta
5.	tashish va saqlash	984	1132	1204	1285	1442	146,5
6.	yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	2508	3289	4118	4912	5232	2,1 marta
7.	axborot va aloqa	509	686	788	904	994	195,3
8.	sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish	565	684	825	967	1073	189,9
9.	boshqa turlari	2812	3354	4147	4969	5545	197,2

Mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish va uning huquqiy himoyasini ta'minlash borasida barcha zarur tashkiliy va huquqiy mexanizmlar yaratilmoqda. Aholini kichik biznesga keng jalb qilish, mazkur sohani rivojlantirishga qaratilgan ko'plab qonun, farmon va qarorlar qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi vazirlar Mahkamasining 2024-yilning 20-yanvaridagi "Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash" kompleks dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorida kichik biznesning xalqaro bozorlarga chiqishiga imkoniyatlarni kengaytirish, mikro moliyalashtirishni rivojlantirish, yangi instrumentlarini amaliyotga joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilab olingan.

Ushbu sohada kichik biznesni rivojlantirishni rag'batlantirishning asosiy mexanizmlari quyidagilardan iborat:

xo'jalik yurituvchi subektlarning operasion xarajatlarining bir qismini davlat tomonidan qoplash (subsidiyalash);

soddalashtirilgan soliqqa tortish rejimlarini qo'llash (shu jumladan daromad solig'i, bojxona to'lovlari, QQS to'lashdan to'liq yoki qisman ozod qilish);

ixtisoslashtirilgan ta'lim xizmatlarini moliyalashtirish va boshqalar.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, kichik korxonalar yirik sanoat korxonalariga duch keladigan iqtisodiy va texnologik muammolarni bartaraf etish uchun yetarli darajada moslashuvchanlik va egiluvchanlikka ega. Respublikamizda kichik va mikro korxonalar aholi bandligini ta'minlashga salmoqli hissa qo'shmoqda. Hatto norasmiy sektor mavjudligini hisobga olsak ham, kichik va xususiy biznes sektorida ish o'rnlari sonining o'sishi hisobiga ijtimoiy ta'minot tizimiga yukni kamaytirishning umumiy samarasi ijobiydir. Biroq xizmatlar bozorida raqobatning yuqori darajasi va sohada kichik biznes subyektlarining boshqa iqtisodiyot tarmoqlariga nisbatan soning yuqori ekanligi ular o'rtasida ayovsiz kurashni yuzaga keltirmoqda. Bu esa bozorda turli xil qiyinchiliklarga do'ch kelayotgan kichik korxonalar raqobatga dosh bera olmay faoliyatlarini to'xtatishlariga olib kelmoqda.

Samarqand viloyatida iqtisodiyot tarmoqlari kesimida kesimida faoliyat ko'rsatmayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni bo'yicha tahlil natijalariga ko'ra, 2023-yilda 17631 ta kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritmayotgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2019-yilga nisbatan 10,5 martaga oshgan. Shundan xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat ko'rsatmayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 2019-2023 yillar mobaynida 12,7 martaga oshgan. Bundan ko'rinadiki, xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat ko'rsatmayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga nisbatan ancha yuqori hisoblanadi (4-jadval).

3 Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi Samarqand viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari.

4-jadval. Samarqand viloyatida iqtisodiyot tarmoqlari kesimida faoliyat ko'rsatmayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni (birlikda)⁴.

№	Tarmoqlar	Yillar					2023-yil 2019-yilga nisbatan o'zgarish, (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
	viloyat bo'yicha	1679	1908	2406	3082	17631	10,5 marta
	shu jumladan:						
1.	qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi	271	314	281	346	2153	7,9 marta
2.	sanoat	371	413	451	540	3496	9,4 marta
3.	qurilish	203	166	139	131	1390	6,8 marta
4.	savdo	467	583	989	1386	6112	13,1 marta
5.	tashish va saqlash	45	47	45	46	420	9,3 marta
6.	yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	125	185	252	312	1876	15,0 marta
7.	axborot va aloqa	36	42	44	47	349	9,7 marta
8.	sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish	11	23	23	27	168	15,3 marta
9.	boshqa turlari	150	135	182	247	1667	11,1 marta

Samarqand viloyatida 2019–2023-yillarda iqtisodiyot tarmoqlari kesimida faoliyati tugatilgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 2,8 martaga oshgan. Shundan tarmoqlar kesimida tahliliy ma'lumotlarga nazar solsak, bu ko'rsatkich qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida – 2,5 marta, sanoatda – 2,1 martaga o'sgan. Biroq qurilish tarmog'ida tugatilgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni – 85,3 %ga kamaygan. Mazkur ko'rsatkich xizmat ko'rsatish sohasining tarmoqlarida, xususan, savdoda – 5,0 marta, tashish va saqlash xizmatlarida – 114,9 %ga, yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlarida – 3,4 martaga, axborot va aloqa xizmatlarida – 166,7 %ga, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishda – 166,7 %ga, boshqa xizmat ko'rsatish turlarida – 194,0 %ga oshgan (5-jadval).

5-jadval. Samarqand viloyatida iqtisodiyot tarmoqlari kesimida faoliyati tugatilgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni (birlikda)⁵.

№	Tarmoqlar	Yillar					2023-yil 2019-yilga nisbatan o'zgarish, (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
	viloyat bo'yicha	1328	961	2765	2699	3751	2,8 marta
	shu jumladan:						
1.	qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi	139	172	300	252	346	2,5 marta
2.	sanoat	300	209	582	465	628	2,1 marta
3.	qurilish	163	100	254	89	139	85,3
4.	savdo	360	288	915	1350	1814	5,0 marta
5.	tashish va saqlash	47	27	74	27	54	114,9
6.	yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	115	58	268	267	389	3,4 marta
7.	axborot va aloqa	33	12	76	34	55	166,7
8.	sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish	21	7	36	28	35	166,7
9.	boshqa turlari	150	88	260	187	291	194,0

Xizmat ko'rsatish sohasi xo'jalik subyektlari sonining ko'p miqdorda ekanligi bilan tavsiflanadi va mazkur soha korxonalar va tashkilotlarining imkoniyatlari ichki va tashqi omillar ta'siri darajasi bilan belgilanadi. Samarqand

4 Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi Samarqand viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari.

5 Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi Samarqand viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari.

viloyatida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish hududda iqtisodiy barqarorlikka erishish va aholi bandligini ta'minlashning asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda respublikada kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar natijasida xizmat ko'rsatish sohasidagi zamonaviy tarmoqlarni rivojlantirish bo'yicha qabul qilinayotgan qarorlar, maqsadli dasturlar sohada yangi ish o'rinlarini yaratish va kichik tadbirkorlik subyektlarini tashkil etishga yo'naltirilmoqda.

Samarqand viloyatida 2023-yilda yangi tashkil qilingan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 7570 tadan iborat bo'lib, bu ko'rsatkich 2019-yilga nisbatan 94,9 %ga (-5,1%) bajarilgan. Bunday holat sanoat (-37,8%) va qurilish (47,0%)da kuzatilgan bo'lib, buning asosiy sababi kichik sanoat va qurilish korxonalarining qisqarishi hisoblanadi. Xizmat ko'rsatish sohasida yangi tashkil qilingan kichik tadbirkorlik subyektlari soni (112,2%) oshgan bo'lsada, yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlarda bu ko'rsatkich 2023-yil 2019-yilga nisbatan (-20,7%) kamaygan (6-jadval).

6-jadval. Samarqand viloyatida iqtisodiyot tarmoqlari kesimida yangi tashkil qilingan kichik tadbirkorlik subyektlari soni (birlikda)⁶.

№	Tarmoqlar	Yillar					2023-yil 2019-yilga nisbatan o'zgarish, (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
	viloyat bo'yicha	7980	8658	10814	10613	7570	94,9
	shu jumladan:						
1.	qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi	637	1255	918	1035	729	114,4
2.	sanoat	1968	1549	1896	1641	1225	62,2
3.	qurilish	702	393	447	356	372	53,0
4.	savdo	2779	3713	5060	5087	3254	117,1
5.	tashish va saqlash	202	160	152	131	217	107,4
6.	yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	913	815	1040	1100	724	79,3
7.	axborot va aloqa	161	161	230	211	192	119,3
8.	sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish	122	135	182	174	138	113,1
9.	boshqa turlari	496	477	889	878	719	145,0

Samarqand viloyatida hududlar bo'yicha aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar hajmi 2019-yilda 3331,5 ming so'mni, 2023-yilda esa 6963,5 ming so'mni tashkil qilgan. Mazkur ko'rsatkich 2019-yildagi mos ko'rsatkichga nisbatan 2,1 martaga oshgan. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar hajmining yuqori ko'rsatkichi tabiiyki, Samarqand shahri (2023-yilda 21874,7 ming so'm) hissasiga to'g'ri keladi. 2019–2023-yillarda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar hajmining o'sish dinamikasiga ko'ra, Samarqand shahri (2,3 marta), Samarqand (2,3 marta), Paxtachi (2,2 marta), Tayloq (2,1 marta), Bulung'ur (2,1 marta) va Payariq (2,0 marta) tumanlari hissasiga to'g'ri kelgan (7-jadval).

7-jadval. Samarqand viloyatida hududlar bo'yicha aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar hajmi (ming so'm)⁷.

Hududlar 2019	Yillar					2023-yil 2019-yilga nisbatan o'sish, (%)
	2020	2021	2022	2023		
1 Samarqand shahri	9497,9	10449,6	13784,9	17608,7	21874,7	2,3 marta
2 Kattaqo'rg'on shahri	3588,2	3706,1	4677,8	5678,5	6913,4	192,7
tumanlar:						
3 Bulung'ur	1864,3	2046,8	2590,7	3178,1	3843,7	2,1 marta
4 Jomboy	3397,0	3837,8	4499,5	5336,4	6442,1	189,6

6 Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi Samarqand viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari.

7 Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi Samarqand viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari.

5	Ishtixon	1995,1	2099,0	2524,0	3026,0	3652,1	183,1
6	Kattaqurg'on	1850,3	2211,7	2616,8	2962,5	3584,6	193,7
7	Narpay	2150,0	2313,7	2829,9	3417,3	4128,4	192,0
8	Nurobod	1832,4	1911,9	2395,7	2807,8	3391,0	185,1
9	Oqdaryo	2663,1	3161,8	3926,1	4265,4	5125,8	192,5
10	Payariq	1858,1	2077,5	2542,5	3103,5	3737,6	2,0 marta
11	Pastdarg'om	2581,1	2535,8	3143,2	3867,0	4668,3	180,9
12	Paxtachi	1850,8	2280,4	2799,9	3420,2	4150,7	2,2 marta
13	Samarqand	3466,7	3617,2	4731,4	6057,3	8168,8	2,3 marta
14	Tayloq	2877,1	3113,4	3870,3	4585,8	5928,7	2,1 marta
15	Urgut	1846,9	1801,9	2346,0	2746,7	3332,6	180,4
16	Qo'shrabot	2100,6	2232,3	2732,0	3297,1	3978,5	189,4
	Jami	3331,5	3600,3	4576,7	5633,1	6963,5	2,1 marta

Hozirgi kunda xizmat ko'rsatish sohasida oilaviy tadbirkorlikni davlat tomonidan ham qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda kichik biznesni rivojlantirish uchun qo'shimcha kafolat va imtiyozlar berish bo'yicha maqsadli dasturlar doirasida vazifalarni amalga oshirish quyidagi masalalarni hal qilishni zarurat etadi:

1. Soliqqa tortish tizimida qo'shimcha imtiyozlar va proferensiyalar berish, soliq qonunchiligining barqarorligini ta'minlash, soliqlarni hisoblash va to'lashning oshkora, soddalashtirilgan usullarini ishlab chiqish.
2. Xizmat ko'rsatish faoliyatining ayrim turlari bilan shug'ullanish uchun ruxsat berish tartiblarini qisqartirish va soddalashtirish, sohada kichik biznesni ariza berish asosida ro'yxatga olish tizimini bosqichma-bosqich joriy etish.
3. Kichik korxonalarda ishlaydigan, ayniqsa, qishloq joylarda kasanachilik bilan shug'ullanadigan fuqarolar uchun moddiy-texnik ta'minot bo'yicha xizmat ko'rsatadigan va ular tomonidan tayyorlangan mahsulotlarni sotishga ko'maklashadigan tuzilmalar yaratish.

1-rasm. Samarqand viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan yaratilgan xizmatlar hajmi, (mlrd. so'm)⁸.

Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan yaratilgan xizmatlar hajmi muntazam o'sish dinamikasiga ega bo'lib, 2023-yilda bu ko'rsatkich 2019-yilga nisbatan 3,0 martaga o'sgan (1-rasm).

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining oilalar ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini ta'minlashdagi beqiyos ulushini hisobga olib, ular faoliyatlarini yanada rivojlantirish uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

⁸ Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi Samarqand viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari.

olis tumanlarda, borish qiyin va ish topishga talab haddan ortiq ko'p bo'lgan qishloq punktlari aholisiga har qanday xizmat ko'rsatayotgan tadbirkorlarga 3-5 yilgacha soliqlarning bir qismi yoki barchasidan ozod qilish. Bu oilalarning o'z – mablag'lari bilan ishlab chiqarish yoki boshqa faoliyat turlarini kengaytirish imkonini beradi. Soliqdan imtiyozlar berish hozirgi davrda juda muhimdir. chunki, ko'pchilik oilalar tadbirkorlikka bozor qonuniyatlariga ko'nikma hosil qilmaganlar. Bu holat, albatta tadbirkorlik faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu tufayli, oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi oilalarga soliq stavkasini pasaytirish hamda, byudjetdan tashqari jamg'armalarga to'lanadigan majburiy ajratmalarni kamaytirish lozim;

kichik biznes va xususiy tadbirkorlik guruhlarini to'g'ridan-to'g'ri moliyalashtirish va yengil shartlar bilan kreditlar berish.

ish bilan bandlikni ta'minlash maqsadida yirik sanoat korxonalarini o'rtasidagi ishlab chiqarish va xizmatlar (kasanachilik) buyicha hamkorlikka yanada keng sharoitlar yaratish;

kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga axborot maslahatlarini berishda ko'maklashish;

kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati uchun kadrlar tayorlash va ularning malakasini oshirish;

Mazkur tadbirlarni amalga oshirish respublikada oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmini yanada takomillashtirish imkonini beradi. Bu borada xorijiy ilg'or tajribaga respublikaning o'ziga xos milliy xususiyatlari hisobga olinib yondashilsa maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda kichik biznes sohasida tadbirkorlik faoliyatining maksimal ijtimoiy-iqtisodiy samarasiga barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash, hududda innovasion-investision jozibadorlikka erishish, qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish orqali erishish mumkin. Hududiy darajada ishbilarmonlik muhitining holatiga ta'sir qiluvchi omillar makro va mikroo'millardan iborat bo'lib, ular juda xilma-xildir. Ulardan ba'zilari hududiy tadbirkorlikni rivojlantirishga bevosita, boshqalari esa bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Shunga ko'ra, ishbilarmonlik muhiti mazmuni, iqtisodiy faoliyatning ushbu sohasidagi ilmiy tadqiqotlar va amaliyotga murojaat qilish kerak.

Bizning fikrimizcha, mikro darajada ushbu omillar quyidagilardan iborat:

korxonalarining asosiy va aylanma mablag'lari;

korxonada personal kompetensiyasi darajasi;

iste'molchi omili (o'zlari joylashgan hududlardagi iste'molchilarning daromadlari, iste'molchilarning talablari, hududiy bozorlar tarkibi (ularning hajmlari, tovarlar, ishlar, xizmatlar assortimenti);

raqobatchilar tomonidan taqdim qilinayotgan xizmatlar narxlarini darajasi, sifati, raqobatbardoshligi, bozor va marketing strategiyalarini ishlab chiqish;

yetkazib beruvchilar bilan bog'li omillar: xom ashyo sifati, yetkazib berish shartlari, me'yoriy hujjatlar sifati;

biznes tuzilmalari jamoalaridagi ma'naviy muhitning holatiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-psixologik omillar, xodimlarning mehnat sharoitlari, ularning martaba o'sishi imkoniyatlari va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kristensen K. *Dilemma novatora* [tekst] / K. Kristensen: Per. s angl. – M.: Alpina Business Books, 2012. – 239 s.
2. K. Xaksever, B. Render, R. Rassel, R. Merdik. *Upravleniye i organizatsiya v sfere uslug*, 2-ye izd. / Per. s angl. Pod red. V. V. Kulibanovoy. – SPb: Piter, 2002. – 752 s.: il. – (Seriya "Teoriya i praktika menedzhmenta").
3. Qutlimuratov S. P., Zarikeyeva M. M. *Assessment of the impact of agricultural production in the field of services*, International conference on business management and humanities, 1st November, 2023, Mumbai, India, Issue 11, Part 2, 48-49 pp. Link.
4. Lamben J.-J. *Strategicheskiy marketing. Yevropeyskaya perspektiva* / J.-J. Lamben. Per. s fr. – SPb.: Nauka, 1996. – 589 s.
5. Limitovskiy M. A. *Osnovy otsenki investitsionnykh i finansovykh resheniy*. M.: DeKA, 1997. – 255 s.
6. Makkonel K., Bryu L. *Ekonomiks. Printsipy, problemy i politika*. T.1. – M., 1992. – S. 38.
7. Marshall A. *Printsipy ekonomicheskoy nauki* / A. Marshall: v 3 t. – M.: Progress-T.Z., 1984. – 119 s.
8. Maslov D. V., Tishkov Yu. S. *Kadry reshayut vse?* / D. V. Maslov, Yu. S. Tishkov // Kadrovik. Upravleniye personalom. – 2007. – N 9. – S. 120-141.
9. Materov I. *Faktor razvitiya novoy ekonomiki v Rossii* // Ekonomist, 2003, № 2, s. 4.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

